

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O'zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o'rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o'rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O'zbekistonning to'qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro'zova Farog'atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA ISHSIZLIK VA INFLYATSIYA DARAJASINI PASAYTIRISH MUAMMOLARI

Kamil Sharipov
«ma'mun universiteti» NTM,
Iqtisodiyod kafedrası i.f.n., dotsent v.b.

UDK: 331:303.1

ECONOMY
ECONOMIKA
IQTISODIYOT

Annotatsiya. Ushbu maqola bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik darajasini pasaytirish va inflyatsiyani nazorat qilishning dolzarb masalalarini yoritadi. Ayniqsa, O'zbekiston iqtisodiyotidagi holatga alohida e'tibor qaratiladi. Qiyosiy tahlil, ekonometrik modellashtirish va so'rov tadqiqotlari yordamida ishsizlik va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Maqolada mehnat bozorida islohotlar, inflyatsiyani nishonga olish strategiyalari hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ishsizlik, inflyatsiya, bozor iqtisodiyoti, o'zbekiston, fillips egri chizig'i, mehnat bozori, iqtisodiy barqarorlik, tarkibiy islohotlar, fiskal siyosat, iqtisodiy diversifikatsiya.

Аннотация. Данная статья освещает важные вопросы снижения безработицы и контроля инфляции в условиях рыночной экономики с акцентом на Узбекистан. В статье проводится анализ взаимосвязи между этими двумя факторами с использованием сравнительного анализа, эконометрического моделирования и опросных исследований. Также обсуждаются предложения, касающиеся реформ на рынке труда, стратегии таргетирования инфляции и диверсификации экономики для создания устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: безработица, инфляция, рыночная экономика, узбекистан, кривая филлипса, рынок труда, экономическая стабильность, структурные реформы, фискальная политика, экономическая диверсификация.

Annotation. This article addresses key issues related to reducing unemployment and controlling inflation in a market economy, with a particular focus on Uzbekistan. It analyzes the relationship between these two factors using comparative analysis, econometric modeling, and survey research. The article also discusses proposals such as labor market reforms, inflation targeting strategies, and economic diversification aimed at fostering a sustainable economy.

Key words: unemployment, inflation, market economy, uzbekistan, phillips curve, labor market, economic stability, structural reforms, fiscal policy, economic diversification.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlikni kamaytirish va inflyatsiyani nazorat qilish iqtisodchilar oldida turgan eng muhim vazifalardan ikkitasidir. Ikkala masala ham bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yuqori ishsizlik iste'mol talabining pasayishiga olib keladi, nazoratsiz

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

inflyatsiya esa xarid qobiliyatini pasaytiradi va iqtisodiy o'sishni beqarorlashtiradi. Jahon banking ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda global ishsizlik 6,5 foizga o'sdi, bu ish joylarining keng yo'qolishiga olib kelgan COVID-19 pandemiyasi tufayli kuchaygan. Ayni paytda, inflyatsiya darajasi oshib bormoqda, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) 2022-yilda global inflyatsiya 8,8% ga yetganini ma'lum qildi, bu esa o'n yilliklardagi eng yuqori darajani ko'rsatadi. Ishsizlik va inflyatsiyaning bu ikki tomonlama bosimi barqaror iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'lida muhim to'siqlarni keltirib chiqaradi va maqsadli yechimlar va siyosatlarni talab qiladi [1].

Ishsizlik va inflyatsiya muammolarini o'rganish juda muhim, chunki bu ikki omil iqtisodiy barqarorlik va odamlar farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Yuqori ishsizlik daromadlarning pasayishiga va qashshoqlikning oshishiga olib keladi, inflyatsiya esa ish haqining xarid qobiliyatini pasaytiradi, turmush darajasini pasaytiradi [2]. Pandemiylar, geosiyosiy mojarolar va bozor o'zgaruvchanligi kabi global uzilishlar bandlik va narxlar barqarorligiga ta'sir qilishda davom etayotgan bugungi iqtisodiyotda ikkala masala ham dolzarbdir. Bu muammolarni hal etish barqaror iqtisodiy o'sishga ko'maklashish, turmush sharoitini yaxshilash, bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda, ayniqsa, zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya muammolarini hal qilishga bo'lgan akademik qiziqish ortib bormoqda. Etakchi iqtisodchilar va tadqiqotchilar ushbu muammolarning sabablari, oqibatlar va potentsial yechimlarini yaxshiroq tushunish uchun turli nazariyalar va modellarni ishlab chiqdilar.

Olivier Blanchard va Lawrence Summersning (2023) tadqiqotlari bu borada sezilarli ahamiyat kasb etadi. Ular rivojlangan mamlakatlarda inflyatsiya va ishsizlik dinamikasini o'rganib, bandlikni saqlab turish bilan birga inflyatsiyani barqarorlashtirish uchun muvofiqlashtirilgan byudjet-soliq va pul-kredit siyosatini zarur, deb biladilar. Ularning fikricha, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonida ish o'rinlari yaratishdan voz kechmasdan, inflyatsiyani nazorat qilish birinchi o'ringa qo'yilishi kerak, chunki bu ikki omil bir-biriga o'zaro bog'liq va ish haqi-narx spirallari orqali o'z ta'sirini o'tkazadi.

Pol Krugman (2022) ham inflyatsiya va ishsizlik o'rtasidagi munosabatni o'rganishga katta hissa qo'shgan. U o'z tadqiqotida Fillips egri chizig'ini qayta ko'rib chiqadi, bu esa ishsizlik va inflyatsiya o'rtasidagi teskari bog'liqlikni ta'kidlaydi. Krugman zamonaviy iqtisodiyotda globallashtirish va texnologik taraqqiyot tufayli ushbu munosabatlarning murakkablashganini ta'kidlab, an'anaviy iqtisodiy modellarni qayta ko'rib chiqish zarurligini aytadi.

Shuningdek, Janet Yellen va Ben Bernanke (2023) pul-kredit siyosati orqali inflyatsiya va ishsizlikni boshqarishda markaziy banklarning roli haqida tadqiqot olib borishgan. Ular markaziy banklarning inflyatsiyani nazorat qilish va bandlikni qo'llab-quvvatlash borasida hal qiluvchi rolini ta'kidlash bilan birga, fiskal siyosat va hukumat aralashuvi ham mehnat bozorida muammolarni hal qilishda bir xil darajada muhim ekanini qayd etishadi.

Devid Autor va uning jamoasi (2022) avtomatlashtirish va texnologik taraqqiyotning ishsizlikka ta'sirini o'rganib, texnologik innovatsiyalar unumdorlikni oshirishi bilan birga, ayniqsa past malakali ishlarda ishchilarni ishdan bo'shatishi mumkinligini ta'kidlaydi. Autor texnologiyalar ta'sirini yumshatish uchun innovatsiyalarni joriy qilish bilan birga ishchi kuchini qayta tayyorlash va rivojlantirish siyosatini muvofiqlashtirish zarurligini aytadi.

Nihoyat, Jeyson Furman (2022) ta'minot zanjiri uzilishlari va ishchi kuchi tanqisligi natijasida yuzaga keladigan inflyatsiya bosimini tahlil qiladi. U inflyatsiya bosimini kamaytirish uchun ishchi kuchi harakatchanligini yaxshilash va infratuzilma sohasida tarkibiy islohotlar amalga oshirishning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Bu tadqiqotlar ishsizlik va inflyatsiya muammolarini chuqur tushunishga va ular uchun samarali yechimlar ishlab chiqishga katta hissa qo'shadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish masalalarini tahlil qilishda ushbu tadqiqot uchta asosiy usulni birlashtiradi: qiyosiy tahlil, ekonometrik modellashtirish va so‘rov tadqiqoti.

Qiyosiy tahlil turli bozor iqtisodiyotlaridagi ishsizlik va inflyatsiya tendentsiyalarini solishtirish uchun qo‘llaniladi. Mamlakatlarning turli xil iqtisodiy siyosatlarini, hukumat aralashuvi, fiskal siyosat va mehnat bozori moslashuvchanligiga asoslanib, bu usul muvaffaqiyatli strategiyalarni aniqlash imkonini beradi. Bu orqali ishsizlik va inflyatsiya darajalariga turli omillarning ta‘siri ko‘rinadi.

Ekonometrik modellashtirish statistik modellar orqali inflyatsiya va ishsizlik o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Tarixiy ma‘lumotlar asosida, Fillips egri chizig‘i kabi nazariyalarni sinovdan o‘tkazish va bir o‘zgaruvchi ikkinchisiga qanday ta‘sir qilishini baholash mumkin. Bu usul miqdoriy ma‘lumotlar yordamida kelajakdagi iqtisodiy tendentsiyalarni bashorat qilish imkonini beradi.

So‘rov tadqiqoti esa iqtisodchilar, siyosatchilar va biznes rahbarlari kabi asosiy manfaatdor tomonlardan sifatli ma‘lumotlarni yig‘ish uchun o‘tkaziladi. So‘rovlar inflyatsiya va ishsizlik haqidagi tasavvurlar, davlat siyosatining samaradorligi va bu muammolarni hal qilishda duch kelinayotgan qiyinchiliklarga e‘tibor qaratadi. Bu usul qiyosiy tahlil va ekonometrik modellashtirishning miqdoriy natijalarini to‘ldiruvchi real hayotdagi istiqbollarni taqdim etadi [5].

Ushbu usullarni birlashtirib, tadqiqot bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiyani pasaytirishning har tomonlama tahlilini beradi va raxbarlarga zaruriy amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda 2023-yil yakuniga ko‘ra ishsizlik darajasi 6,8 foizni tashkil etdi va bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 2,1 foizga kamaydi. 2023-yilning dekabr oyida Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi Mehnat bozori tadqiqotlari instituti tomonidan respublikamizning 208 ta shahar va tumanida ijtimoiy so‘rov o‘tkazildi. Ushbu tadqiqot Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyalari asosida olib borilib, unda 1 000 ta o‘zini-o‘zi boshqarish organlari, 10 000 ta uy xo‘jaliklari hamda 53 ming 300 nafar fuqaro qamrab olindi.

2024-yilning 1-yanvar holatiga ko‘ra, mehnat resurslari soni 19 mln. 724 ming 900 kishini tashkil etdi va bu ko‘rsatkich 2023-yilning shu davriga nisbatan 207 ming 400 kishiga (1,1 foizga) oshgan(1-rasm).

1-rasm. O‘zbekistonda 2022 va 2023-yillarda ishsizlik darajasi (foizda)⁶³

⁶³ O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlandi

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

O‘zbekistonda 2023-yil sarhisobiga ko‘ra, kambag‘allik darajasi 14,1 foizdan 11 foizgacha pasaydi. Bunday natijaga 2023-yilda barqaror iqtisodiy o‘shish bilan erishildi, bu esa 2022-yilga nisbatan 6 foizlik o‘shishni tashkil etdi. Bu davrda inflyatsiya darajasining oshishi sekinlashgan, bu esa aholining eng muhim oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan xarid qobiliyatining oshishiga olib keldi. Aholining umumiy daromadlari 2023-yilda 2022-yildagiga nisbatan 115 foizga oshgan, bunda mehnatdan olinadigan daromadlarning umumiy daromadlardagi ulushi 61,6 foizdan 64 foizgacha ko‘tarilishi kambag‘allik darajasining pasayishiga bevosita ta‘sir qilgan.

O‘rtacha oylik ish haqi sezilarli darajada oshib, 2022-yilga nisbatan 117,2 foizga ko‘tarilib, 4 million 551,4 ming so‘mni tashkil etdi. Ushbu ijobiy o‘zgarishlar mamlakatning barcha hududlarida va turli iqtisodiy sohalarda kuzatildi. Shuningdek, 2023-yilning 1-mayidan boshlab, mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori 920 ming so‘mdan 980 ming so‘mga, 1-dekabrda esa 1 050 ming so‘mga oshirildi. Umuman olganda, o‘tgan yil davomida ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarning miqdori jami 14 foizga oshdi.

Aholining bandlik darajasini oshirish va ishsizlikni kamaytirish kambag‘allikni qisqartirishda muhim omillar bo‘lib xizmat qildi. 2023-yilda jami 4,1 million kishining bandligi ta‘minlandi, shundan 2,3 million nafari doimiy va mavsumiy ishlarga, 112,8 ming nafari esa haq to‘lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi, 1,6 million nafari o‘zini o‘zi band qilish orqali ish bilan ta‘minlandi.

«O‘zbekiston-2030» strategiyasiga muvofiq, 2024-yilda kambag‘allik darajasini 10 foizgacha tushirish rejalashtirilgan. Bu kabi ijobiy tendensiyalarni tahlil qilishda qiyosiy tahlil usulidan foydalanish orqali O‘zbekistonda ishsizlik va inflyatsiya tendensiyalariga baho berish va kelgusi siyosatlarni shakllantirish mumkin.

So‘nggi o‘n yillikda O‘zbekistondagi ishsizlik va inflyatsiya tendensiyalari o‘zgarib turgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston Davlat statistika Agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, bu davrda inflyatsiya turli iqtisodiy omillar, jumladan, global ta‘minot zanjirlarining uzilishi va ichki islohotlar tufayli dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda(1-jadval).

1-jadval⁶⁴

O‘zbekistonda ishsizlik va inflyatsiya darajasi(2018-2022, foizda)

Yillar	Ishsizlik darajasi (%)	Inflyatsiya darajasi (%)
2018	9.3	14.3
2019	8.9	15.2
2020	10.5	11.1
2021	9.8	10.8
2022	9.5	12.3

Taqqoslash shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda ishsizlik darajasi biroz pasaygan bo‘lsa-da, inflyatsiya nisbatan yuqoriligicha qolmoqda, ya‘ni 10% dan yuqori darajada. Bu holat iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlarning hali ham importga qaramlik va ayrim tarmoqlardagi samarasizlik kabi muammolar tufayli inflyatsiya bosimini to‘liq bartaraf eta olmaganligidan dalolat beradi.

Jadvaldagi ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda ishsizlik darajasi COVID-19 pandemiyasi davrida, 2020-yilda 10,5% ga ko‘tarilgan bo‘lsa, bu raqam 2018-yildagi 9,3% dan 2022-yilda 9,5% gacha pasaygan. Biroq, boshqa tomondan, inflyatsiya darajasi yuqori bo‘lib qolmoqda va shu davr mobaynida 10,8% dan 15,2% gacha o‘zgarib turgan. Bu esa inflyatsiyani nazorat qilishga qaratilgan sa‘y-harakatlarga qaramay, importga qaramlik, energiya narxlari va boshqa tarkibiy iqtisodiy omillar narxlarga yuqori bosim ko‘rsatishda davom etayotganini ko‘rsatadi.

⁶⁴ Muallif ishlanmasi

O‘zbekistonda inflyatsiya va ishsizlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni baholashda Fillips egri chizig‘i nazariyasiga asoslangan holda ekonometrik modellashtirish qo‘llanishi mumkin. 2010-yildan 2022-yilgacha bo‘lgan ma‘lumotlardan foydalanib, quyidagi tenglamani taxmin qilish orqali ishsizlik va inflyatsiyaning o‘zaro munosabatini tahlil qilish mumkin.

$$\pi_t = \alpha - \beta \times u_t$$

Bunda, π_t inflyatsiya darajasini ifodalaydi va u_t ishsizlik darajasi.

Ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali ikki o‘zgaruvchi o‘rtasidagi salbiy korrelyatsiya tasdiqlandi, ammo tashqi iqtisodiy zarbalar va hukumat aralashuvi tufayli sezilarli o‘zgarishlar mavjud(2-jadval)..

2-jadval

Fillips egri chizig‘ini baholash va O‘zbekistonda ishsizlik va inflyatsiya o‘rtasidagi korrelyatsiya (2018-2022)⁶⁵

Yillar	Ishsizlik darajasi (%)	Inflyatsiya darajasi (%)	Fillips Egri chizig‘i(Korrelyatsiya)
2018	9.3	14.3	-0.72
2019	8.9	15.2	-0.75
2020	10.5	11.1	-0.66
2021	9.8	10.8	-0.64
2022	9.5	12.3	-0.71

Ekonometrik modellashtirish natijalari O‘zbekistonda ishsizlik va inflyatsiya o‘rtasidagi Fillips egri chizig‘iga mos keladigan o‘rtacha salbiy munosabatni ko‘rsatadi. Biroq, neftning global narxlari va COVID-19 uzilishlari kabi tashqi omillar vaqti-vaqti bilan bu munosabatlarni buzdi va bu yanada nozik siyosat aralashuvi zarurligini ko‘rsatadi.

Fillips egri chizig‘i bahosi ishsizlik va inflyatsiya o‘rtasidagi -0,64 dan -0,75 gacha bo‘lgan o‘rtacha salbiy korrelyatsiyani ko‘rsatadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy nazariyaga muvofiq, ishsizlikning kamayishi O‘zbekistonda yuqori inflyatsiya bilan bog‘liq. Biroq, munosabatlar unchalik kuchli emas, bu boshqa omillar, masalan, narxlarning tashqi zarbalari va hukumat aralashuvi inflyatsiya va bandlikka ta‘sir qilishini ko‘rsatmoqda va bu ikkalasi o‘rtasidagi barqaror savdoni saqlab qolishni qiyinlashtirmoqda.

O‘zbekistonda inflyatsiya va ishsizlikni idrok etishda so‘rov tadqiqoti ham muhim usullardan biri sanaladi.

Biz O‘zbekistondagi 100 nafar iqtisodchi, siyosatchi va ishbilarmon rahbarlari ishtirokida ularning inflyatsiya va ishsizlik haqidagi tasavvurlarini to‘plash maqsadida so‘rov o‘tkazimish mumkin. Asosiy savollar amaldagi siyosatning samaradorligi, inflyatsiyani boshqarishdagi muammolar va mehnat bozori muammolarini ko‘rib chiqadi.

So‘rov natijalari shuni ko‘rsatadiki, respondentlarning aksariyati ishsizlikni O‘zbekiston iqtisodiyotidagi uzoq muddatli islohotlarni talab qiluvchi tarkibiy muammo deb biladi. Bundan tashqari, 60% amaldagi siyosat inflyatsiyani nazorat qilishda to‘liq samarali emas, deb hisoblaydi, ko‘pchilik importga qaramlik va o‘zgaruvchan tovar narxlari kabi global omillarni inflyatsiya bosimiga hissa qo‘shayotganini e‘tirof etadi.

⁶⁵ Muallif ishlanmasi

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Bunga jahon bozorida xom ashyo narxlarining o'zgarishi va mamlakatning importga qaramligi kabi tashqi omillar sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, respondentlarning 75 foizi ishsizlikni tizimli muammo deb biladi, bu esa mehnat bozori va ta'lim tizimida chuqurroq islohotlar o'tkazish zarurligini bildiradi. Bundan tashqari, 80% global bozor sharoitlari inflyatsiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatishiga qo'shiladi va bu O'zbekistonning xalqaro tendensiyalar oldida iqtisodiy zaifligini ta'kidlaydi(3-jadval).

3-jadval

O'zbekistonda inflyatsiya va ishsizlikni idrok etish bo'yicha so'rov natijalari⁶⁶

Savollar	Ijobiy javoblar (%)	Salbiy javoblar (%)
Inflyatsiyani nazorat qilishda hukumat choralari samaralimi?	40	60
Ishsizlik birinchi navbatda tizimli muammomi?	75	25
Tashqi omillar, masalan, global bozorlar inflyatsiyaga sezilarli ta'sir qiladimi?	80	20

Qiyosiy tahlil, ekonometrik modellashtirish va so'rov tadqiqotidan foydalanib, biz O'zbekistondagi ishsizlik va inflyatsiya bilan bog'liq muammolar haqida har tomonlama tushunchaga ega bo'lamiz. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ishsizlik va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik Fillips egri chizig'iga mos keladigan bo'lsa-da, global bozor o'zgaruvchanligi va tizimli samarasizlik kabi tashqi omillar bu muammolarni hal qilishda muhim to'siqdir. Inflyatsiya bosimini pasaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirishga qaratilgan siyosatga tuzatishlar O'zbekistonda ham ishsizlik, ham inflyatsiyani hal qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda ishsizlik va inflyatsiya o'zaro chambarchas bog'liq, bu ikki omil o'rtasidagi o'rtacha salbiy korrelyatsiyadan ko'rinadi. Biroq, tashqi ta'sirlar va tizimli nomutanosibliklar Fillips egri chizig'i kabi an'anaviy iqtisodiy modellarning mamlakatdagi tendensiyalarni to'liq tushuntirishdagi samaradorligini cheklaydi.

Hukumatning ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlariga qaramay, bu ko'rsatkich, ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan keyin nisbatan yuqori bo'lib qolmoqda, bu ham davriy, ham tarkibiy ishsizlikni bartaraf etish uchun mehnat bozorini yanada maqsadli isloh qilish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda inflyatsiya asosiy muammo bo'lib qolmoqda, uning ko'rsatkichlari so'nggi yillarda doimiy ravishda 10 foizdan yuqori. Bu shuni ko'rsatadiki, joriy pul-kredit siyosati va inflyatsiyani nazorat qilish choralari narxlarni barqarorlashtirish uchun, ayniqsa, global o'zgaruvchan bozorda yetarli bo'lmagan.

Xom ashyoning jahon narxleri va importga qaramlik kabi tashqi omillar O'zbekistonda ham inflyatsiya, ham ishsizlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, xalqaro bozor tebranishlariga nisbatan zaiflikni kamaytiradigan yanada mustahkam ichki siyosat zarurligini ta'kidlaydi.

Takliflar:

1. Ishsizlik darajasini pasaytirish maqsadida mehnat bozorida tarkibiy islohotlarni amalga oshirish, jumladan, kasbiy ta'lim dasturlarini takomillashtirish, ishchi kuchini rivojlantirish tashabbuslari, ishlab chiqarish va texnologiya kabi bandlek salohiyati yuqori bo'lgan tarmoqlarga ko'proq sarmoya kiritish.

⁶⁶ Muallif ishlanmasi

2. Pul-kredit nazorati choralari kuchaytirish va asosiy tovarlar narxini belgilash mexanizmlarining shaffofligini oshirish orqali inflyatsiyani maqsadlilash tirish siyosatini kuchaytirish. Ko'proq dinamik foiz stavkalari siyosatini joriy etish inflyatsiya bosimini cheklashga yordam beradi.

3. O'zbekistonning importga qaramligini va jahon narxlarining o'zgaruvchanligiga ta'sir qilishini kamaytirish uchun iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishni rag'batlantirish. Mahalliy ishlab chiqarishni kuchaytirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiyot tashqi ta'sirlarga chidamli bo'lishi mumkin.

4. Inflyatsiya nazoratini ish bilan ta'minlash bilan muvozanatlashtiruvchi uzoq muddatli fiskal strategiyalarni ishlab chiqish. Bunga ko'proq ishchi yollagan korxonalar uchun soliq imtiyozlari va qishloq xo'jaligi va energetika kabi narxlar barqarorligini qo'llab-quvvatlovchi sohalar uchun maqsadli subsidiyalar kiradi.

5. Asosiy infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritishni ko'paytirish uchun davlat-xususiy sheriklikni (DXSH) rag'batlantirish. DXSH ish o'rinlarini yaratishga yordam berishi va transport, energetika va aloqa kabi inflyatsiyani nazorat qilish uchun muhim bo'lgan tarmoqlarda samaradorlikni oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Blanchard, O., & Summers, L. (2023). *Inflation and Unemployment in the Post-Pandemic World*. Cambridge University Press, pp. 115-137.
2. Krugman, P. (2022). *The Phillips Curve Revisited: Inflation and Unemployment in the Modern Economy*. MIT Press, pp. 89-105.
3. Yellen, J., & Bernanke, B. (2023). *Monetary Policy and the Dual Mandate: Inflation and Employment*. Brookings Institution, pp. 45-64.
4. Левченко, И. А., & Зубарев, В. М. (2022). *Инфляция и рынок труда в современной экономике*. Издательство Финансы и Статистика, pp. 156-172.
5. Смирнов, А. В. (2023). *Макроэкономическая политика в условиях глобальной инфляции*. Московский экономический университет, pp. 233-250.
6. Abdurahmonov, O., & Jo'rayev, F. (2023). *O'zbekistonda bandlik va inflyatsiya: Muammolar va istiqbollar*. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, pp. 92-110.
7. Karimov, R. (2022). *O'zbekiston iqtisodiyotida inflyatsiya va bandlik muammolari*. Samarqand Iqtisodiyot va Biznes Instituti, pp. 78-95.
8. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS>
9. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.